

**Қўшилган патология ҳолатларида бронх аномалияларининг
комплекс таҳлили**

Шевкетова Лиля Шевкетовни

Андижон давлат тиббиёт институти мустақил изланувчиси, PhD.

lilyauz95@gmail.com

Маҳкамов Н.Ж.

Андижон давлат тиббиёт институти, т. ф.д. доцент. Андижон шаҳар.

nosirzonmahkamov5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16692198>

Долзарблиги

Янги туғилган чақалоқларда туғма бронх аномалиялари (БА) нафас йўлларида туғма нуқсонлари орасида нисбатан кам учраса-да, перинатал даврдаги ўсмирлар ва чақалоқлар ўлимида муҳим омил сифатида намоён бўлади. Ушбу аномалиялар кўп ҳолларда бошқа орган ва тизимларнинг туғма нуқсонлари (юррак, ўпка, диафрагма, марказий асаб тизими ва бошқалар) билан биргаликда учрайди. Қўшилган патологиялар мавжуд бўлган ҳолатларда клиник белгиларнинг ўзига хос бўлмаслиги, ташхис қўйишнинг кечикиши ва патоморфологик дифференциациянинг мураккаблиги, тўлиқ ва тизимли таҳлилни талаб қилади.

Тадқиқот мақсади

Қўшилган патологиялар билан кечаётган туғма бронх аномалияларининг морфологик, иммуногистокимёвий ва молекуляр-генетик хусусиятларини чуқур таҳлил қилиш орқали уларнинг клиник аҳамияти ва патогенетик механизмларини аниқлаш.

Материал ва усуллар

Тадқиқотга 2020–2023 йиллар оралиғида Республика патоморфология марказида патоанатомик аутопсия қилинган, туғма бронх аномалияси ва бир ёки бир нечта қўшилган патология (юррак нуқсони, ўпка гипоплазияси, диафрагма чоки, септик ҳолатлар ва бошқалар) аниқланган 15 та янги туғилган чақалоқнинг биотўқима намунаси жалб этилди. Назорат гуруҳи сифатида фақат бронх аномалияси билан ташхисланган 5 та ҳолат олинди.

Қўлланилган методлар: Гистологик таҳлил: H&E, Masson trichrome, PAS бўйлалишлар.

Имуногистокимёвий таҳлил: TTF-1, CK7, P63, Ki-67, MMP-9, CD34 ва VEGF маркерлари. Молекуляр таҳлил: RT-PCR ва qPCR орқали NKX2.1, GATA6, SHH ва Notch2 генларининг экспрессия даражалари баҳоланди.

Натижалар

Патоморфологик ўзгаришлар:

Бронх деворидаги гиперплазия, кистоз кенгайишлар, фиброзлашув ва яллиғланиш манзалари қайд этилди.

Қўшилган патологияларда ўпканинг интерстициал тўқимасида васкуляр ремоделлашув ва атрофик ўзгаришлар кучли намоён бўлди.

Имуногистокимёвий хулосалар:

TTF-1 ва CK7 маркерлари нормал бронх эпителиясидан фарқли равишда сегментланган, нотўлиқ ёки сийрак ифодаланган.

Iyul, 2025-Yil

Ki-67 bilan proliferatsiya indeksi yuqori bulgan holatlar da bronx devori hiperplaziasiga mos keluvchi xujayravii faollik kайд etil di.

CD34 va VEGFning yuqori ifodalaniши mikrovasulyar uciш va tukimavii adaptatsiya jaraenlarini kursat di.

Молекуляр-генетик натижалар:

NKX2-1 va GATA6 genlarining past ekspressiyasi bronx morfogenezidaги бузилишлар билан мувофиқлашди.

SHH va Notch2 signal йулларининг сусайиши бронх эпителийининг тўлик дифференциацияланмаслигини англатди.

Хулосалар

Kuшилган патология holatlarida bronx anomalialari nafaqat tuziliш nuksонlari, balki funksiya jihatidan ham jiddii etiшmovchiliklar билан кечиши mumkin.

Патоморфологик ва иммуногистохимевий курсаткичларнинг uзгариши bronx devorining biologik faolligiga, remodellashuv daraжasiga va дифференциация holatiga таъсир etuvchi asosii mezonlardir. Молекуляр тахлиллар esa bronxлар ривожланишига таъсир килувчи генетик сигналлар faolligининг пасайиши билан боғлиқ механизмларни очиб берди.

Uшбу maълумотлар asosida kuшилган патологиялар билан боғлиқ bronx anomalialarini эрта диагностика қилиш ва индивидуал eндашувларни шакллантириш имкони яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th Ed. Elsevier, 2020.
2. Satoskar A., Nadasdy T., Silva F.G. Diagnostic Pathology: Kidney Diseases. Elsevier, 2012.
3. Park J.S., Lee Y.C. Congenital pulmonary airway malformation: pathology and molecular mechanisms. Pathol Int. 2020.
4. Sarnat H.B., Flores-Sarnat L. Embryology of the respiratory tract. Clin Perinatol. 2018.
5. Zhou X.J., Laszik Z.G., Fundamentals of Renal Pathology. Springer, 2021.
6. Jain R. et al. Pediatric bronchopulmonary abnormalities: a radiologic-pathologic correlation. Clin Radiol. 2019.
7. Sattar A. Pathoma: Fundamentals of Pathology. 4th Ed. 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH